

CÂTEVA CONSIDERAȚII DESPRE RELAȚIA DINTRE NĂDEJDEA CREȘTINĂ ȘI CONCEPTUL MODERN DE DEMNITATE UMANĂ

Drd. Marius Vasile ROGOZ

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania

rogoz.m@yahoo.com

ABSTRACT: Some thoughts on the relationship between Christian hope and the modern concept of human dignity.

In order to address the relationship between Christian faith and the modern concept of human dignity, we believe that we must begin by shedding light on the complexity inherent in the Romanian term *nădejde*. The Romanian language dictionary offers us in this regard a wide variety of approaches to elucidate the meaning of this lexeme.

However, in our opinion, this lexical approach does nothing more than show us the religious depths of this word, which gives us the conviction that Christian hope should constitute the basis for the development of the meanings that the phrase human notion expresses as human rights.

Keywords: Despre diversitatea de sensuri a sintagmei *demnitate umană*

Cuvântul „demnitate” derivat din rădăcina latină *dingus* și *dignitas* cu înțeles similar cu „demnitatea de onoare și stimă”¹, dar mai înseamnă și „valoare intrinsecă”. Lewis și Short definesc substantivul latin *dignitas* ca semnificând literal „a fi vrednic, vrednic, merit, deșert”; și, folosit metonimic, „demnitate, măreție, măreție, autoritate, rang”. Adjectivul *dignus* este definit ca „demn, demn (într-un sens bun sau rău), de lucruri, adecvat, potrivit, devenind, propriu”; iar verbul *dignor* ca „a considera demn sau merit”².

¹ Audrey R. Chapman, “Human Dignity, Bioethics, and Human Rights”, în: *Amsterdam Law Forum* 3/1 (2011) 3-12; p. 5.

² Charlton T. Lewis, Charles Short, *A Latin Dictionary*, Clarendon Press, Oxford 1980, p. 578.

Astfel, substantivul latin *dignitas*, adjectivul *dingus* și verbul *dignor*; toate acestea în general se referă la valoare. Din cuvântul latin *dignitas* își găsesc sursa cele două expresii diplomatice internaționale *demnitatea umană* sau *dignité humaine*. Deși în Roma antică exista o conștientizare puternică a *dignitas*-ului, aceasta nu garanta demnitatea tuturor bărbaților și femeilor. *Dignitas* în Roma a fost în primul rând un concept politic cu pretenția respectului unei persoane aparținând unei familii nobile sau ca titular al unei funcții sau statut acordat unui demnitar. Această formă de demnitate era recunoașterea statutului social și a onoarei datorită performanței personale a demnitarului. În sens moral, ca virtute morală, generozitatea și mărinimia care însoțeau *dignitas* au fost câștigate de demnitar printr-un stil de viață adecvat, modul de a se conduce, de exemplu, folosind o voce ținută și un discurs serios, precum și într-o expresie a stilului de viață estetic.

Chiar și astăzi în domeniile politic, social și estetic aceste aspecte ale demnității sunt întâlnite ca reminiscențe. Dar demnitatea de acest tip este distribuită inegal și poate fi pierdută odată cu pierderea biroului. În timp ce aceste tipuri de demnități exprimate în forme contingente și demnități accidentale sunt la plural, se vorbește întotdeauna la singular cu privire la *dignitas hominis*, adică la demnitatea ființelor umane. Aici *dignitas* aparține tuturor ființelor umane într-un mod egal care nu poate fi dobândit sau pierdut, ci poate fi doar rănit. Spre deosebire de demnitatea romană antică, demnitatea universală a tuturor oamenilor este inerentă sau intrinsecă.

Astfel, expresia „demnitate umană” atribuită persoanei umane constituie sintagma unei valori sau idealuri foarte importante, recunoscută universal fără a necesita niciun sprijin independent³. În consecință, Berma Klein Goldewijk este de părere că „Demnitatea este inerentă fiecăruia și fiecare persoană pur și simplu din cauza ființei sale umane. Ca atare, demnitatea este o categorie de ființă, nu doar de a avea”⁴. Rezultă că demnitatea umană nu este ceva pe care cineva îl atinge sau îl însușește din statutul, naționalitatea, etnia sau orice altă formă de putere sau privile-

³ Oscar Schachter, “Human Dignity as a Normative Concept”, în: *American Journal of International Law* 77 (1983) 848-854; 848-849.

⁴ Berma Klein Goldewijk, “From Seattle to Porto Alegre: Emergence of a New Focus on Human Dignity and the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights”, în: Berma Klein GOLDEWIJK, Adalid Contreras Baspineiro/P. César Carbonari (ed.), *Dignity and Human Rights. The Implementation of Economic, social and Cultural Rights*, Intersentia, Antwerp/Oxford/New York, 2002, 3-16; 6.

giu. Practic, aparține ființei lor umane. Deși poate fi grav deteriorată, nu poate fi luată⁵.

Sintagma „demnitate umană” este influențată și de cultura și limbile fiecărui neam. Spre exemplu, tradus de obicei în germană ca „Menschenwürde” nu are un echivalent exact în engleză. Este utilizat pe scară largă în filozofia germană, științe politice și etică. În general, cuvântul „Menschenwürde”, în afară de corespondența sa cu „Demnitatea umană”, se referă uneori la „sfințenia vieții” sau „securitatea persoanei” sau „securitatea personală”⁶ care denotă autonomia inalienabilă a ființelor umane⁷. În discursul etic, în special în etica socială și politică, termenul „demnitate umană” este destul de general folosit. Deși nu este chiar cazul, organisme precum: a) politicieni, b) Comisia internațională a juriștilor, c) numeroase instituții (care au apărut de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial), la fel, d) convenții internaționale care au urmat Declarația Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului 1948, e) grupurile și agențiile afiliate Organizației Națiunilor Unite, folosesc „demnitate umană” ca și cum ar fi un termen tehnic etic cu un sens distinct. Cu toate acestea, „demnitate umană” transmite doar parțial și mai mult sau mai puțin sensul „Menschenwürde” în limba germană⁸.

Este important de menționat aici că, deși cuvântul „demnitate” a fost analizat etimologic, nu ar trebui să fim pedanți sau să cădem în eroarea de a stabili înțelesul acestuia doar din perspectivă semantică. Când se vorbește despre demnitatea persoanei umane, atunci se vorbește despre valoarea ființei umane concrete. Prin sintagma „demnitatea persoanei umane”, se presupune că ființele umane au o valoare sau o valoare calitativ diferită de orice altceva. Aceasta implică, de asemenea, că demnitatea persoanei umane care este inalienabilă, adică nu se poate pierde niciodată

⁵ John Kusumalayam, *Human Rights. Individual or/and Group Rights? An Attempt towards a Holistic Understanding of Human Rights Based on the Christian Concept of the Human Person as the Imago Trinitas*, St. Pauls, Mumbai 2008, 181-182, p. 182.

⁶ Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law*, 8th Edition, Yale University Press, Yale 1966, p. 32.

⁷ Martin Hailer/Dietrich Ritschl, “The General Notion of Human Dignity and the Specific Arguments in Medical Ethics”, în: Kurt Bayertz (ed.), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London 1996, 91-106; p. 91.

⁸ *Ibidem*.

și nu este permis niciodată să se folosească sau să abuzeze de o ființă umană pentru a se atinge un scop⁹.

„Demnitatea umană” sau „demnitatea persoanei umane” vorbește despre demnitatea proprie persoanei umane. Dacă ne gândim la cea înseamnă, ne punem automat câteva întrebări. Cine este un „om” sau cine este o „persoană umană” pentru care se recunoaște demnitatea? Are același sens atunci când se referă la un individ uman ca ființă umană sau persoană umană?¹⁰ Se poate anticipa o problemă similară atunci când vine vorba de cuvântul german „Menschenwürde”. Cuvântul „Mensch” din acest cuvânt compus atunci când este tradus în engleză poate însemna fie „un om”, „o ființă umană”, „un om” sau „o persoană”¹¹. Motivul ridicării întrebărilor mai sus menționate este acela că în dezbateră bioetică, esența argumentului se bazează pe faptul că nu se poate fi o persoană umană fără a fi mai întâi un individ uman¹². Interesant este că, în fiecare zi, termenii „sine”, „individ”, „ființă umană” și „persoana umană” sunt adesea folosite interschimbabil; toate însemnând mai mult sau mai puțin același lucru. Chiar sunt la fel!¹³ Problema la îndemână este că, deși termenii de mai sus sunt interdependenți, totuși fiecare dintre acești termeni a căpătat un sens diferit sau distinct¹⁴.

Prin urmare, pentru a clarifica acești termeni, John Kusumalayam începe cu definiția unui individ pentru a obține celelalte sensuri. El citează definiția Catherine McCall a unui individ, care spune: „Termenul individual este folosit pentru a se referi la entitatea unică care face obiectul cunoașterii în diferite moduri. Un individ poate fi perceput ca o ființă conștientă de sine, ca o persoană, ca o ființă umană, în comun sau separat, dar se menține aici că există o singură entitate, oricât de multe moduri

⁹ John C. Dwyer, „Person, Dignity of”, în: Judith A. Dwyer (ed.), *The New Dictionary of Catholic Social Thought*, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1994, 724-737; p. 724; Lucas Thumma, „Human Person, Human Dignity and Human Society: Biblical Foundations and Theological Perspectives in the Social Teaching of the Church”, în: *Indian Theological Studies*, vol. 39 3/4 (2002) 219-256; pp. 219-220.

¹⁰ Norman M. Ford, *When Did I Begin? Conception of the Human Individual in History, Philosophy and Science*, Cambridge University, New York 1991, p. 11.

¹¹ Gewirth, „Human Dignity as the Basis of Rights...”, p. 18.

¹² Archie Gonsalves, *How did I begin? A Pro-Life Approach to Western and an Indian Perspective*, Dhyavanava Publications, Mysore 2002, p. 10.

¹³ Kusumalayam, *Human Rights...*, p. 35.

¹⁴ Norman M. Ford, *When Did I Begin? Conception of the Human Individual in History, Philosophy and Science*, Cambridge University, New York 1991, p. 11.

diferite pot exista de înțelegere sau de a percepe o astfel de în această definiție, McCall folosește termenii „persoană” și „fință umană”¹⁵. În timp ce acești doi termeni necesită o clarificare suplimentară, definiția nu este atât de utilă. Prin urmare, este preferată o altă definiție dată de Louis M. Guenin, care este eticist în cadrul Departamentului de Microbiologie și Imunobiologie de la Harvard Medical School: „Definesc un individ uman ca un individ al omenirii, înțeles ca un tip natural identic sau care corespunde speciei *homo sapiens*. Indivizii umani ar putea exista în stadii de dezvoltare de la ovocit activat la adult. Aceasta este o observație ontologică, nu o afirmație morală”¹⁶.

Pentru a se referi la individ ca entitate biologică, în general se folosește termenul fință umană. Înseamnă că fința umană este membră a unei anumite specii, crește și trăiește conform legilor biologice care guvernează astfel de procese. Astfel, dacă un individ uman posedă caracteristicile biologice ale unui membru al speciei *Homo sapiens*, atunci individul este identificat ca fință umană¹⁷.

Orice sistem de reflecție morală trebuie să se îndrepte în cele din urmă către un punct de referință pentru definirea celor mai fundamentali termeni ai săi¹⁸. Prin urmare, următoarea întrebare este: Sunt toți indivizii umani și persoane?

Ford susține că, deși există un acord conform căruia toate persoanele umane sunt persoane umane, nu există unanimitate conform căreia toate persoanele umane sunt și persoane umane și demnitatea umană a individului uman. Lucoșe Chamakala enumeră această problemă. În deliberarea asupra vieții umane și a omului, el citează punctele de vedere ale filosofului și bioeticianului australian Helga Kuhse. Contrar concepției de mai sus, Kuhse, deși este de acord cu Ford, este de părere că nu toate fințele umane vii sunt persoane umane, ci doar cele care au dreptul la viață. O persoană nu este identică cu a fi membru al speciei *Homo sapiens* și nici nu trebuie identificată cu o limită bazată pe specie. Persoanele sunt fințe care sunt

¹⁵ Catherine McCall, *Concepts of Person. An Analysis of Concepts of Persons, Self and Human Being*, Gower Pub., Aldershot 1990, p. 12.

¹⁶ Louis M. Guenin, “The Nonindividuation Argument Against Zygotic Personhood”, în: *The Royal Institute of Philosophy* 82 (2007) 463-503; 463-464.

¹⁷ McCall, *Concepts of Person...*, p. 15.

¹⁸ Joseph Selling, “The human person”, în: Bernard Hoose (ed.), *Christian Ethics. An Introduction*, Cassell, London 1998, 95-109; p. 95.

capabile să înțeleagă că sunt euri continue. Aceasta înseamnă că persoanele umane sunt cele care sunt conștiente de sine, raționale, autonome, cu scop, cu ființe morale, cu speranțe, ambiții, preferințe, scopuri de viață și idealuri. În consecință, dacă se acceptă aceste fapte, atunci, potrivit Kuhse, fetușii umani, sugarii umani și oamenii cu întârziere severă sau leziuni ale creierului nu sunt persoane și, prin urmare, nu au dreptul la viață¹⁹.

H. Tristram Engelhardt, filosof și bioetician, deține, de asemenea, o viziune similară cu Kuhse. Potrivit lui Engelhardt, caracteristicile descrise mai sus ale unei persoane umane nu sunt posedate de embrioni sau de cei care nu le mai au (bolnavii în stare vegetativă persistentă), sau cei care nu o vor avea niciodată (anencefalopatici). Potrivit lui Engelhardt, acestea nu sunt persoane în sens strict. Sunt persoane sociale, a căror tutelă este subordonată „utilității” și intereselor subiecților morali. Engelhardt în cartea sa, intitulată *Fundamentele eticii*, menționează: „Nu toate ființele umane sunt persoane. Fetușii, sugarii, persoanele cu întârziere mentală profundă și comatoșii fără speranță oferă exemple de persoane non-umane. Astfel de entități sunt membre ale speciei umane ... Nu au un statut în sine și pentru ele însele, nici o poziție în comunitatea morală [...]. Se vorbește despre persoane pentru a identifica entități pe care se poate justifica vina și lauda [...]. Din acest motiv, este lipsit de sens să vorbim despre respectarea autonomiei făpturilor, sugarilor sau a adulților profund retardați care nu au fost niciodată raționali. Nu sunt participanți principali la întreprinderea morală. Numai persoanele umane au acest statut”²⁰.

Prin urmare, potrivit lui Engelhardt, astfel de pacienți nu sunt persoane umane, sunt simple entități ale speciei umane; sunt persoane sociale. Ele pot fi subordonate „utilității” și intereselor subiecților morali. Nu au o autonomie proprie. Este important de menționat aici că teoria lui Engelhardt despre personalitate nu ține cont de faptul că persoana umană are o capacitate și deschidere către cunoaștere și dragoste pentru alte persoane. Această capacitate este ceva înnăscut, nici de către alții, nici de acceptarea lor²¹.

¹⁹ Helga Kuhse, *The Sanctity-of-Life Doctrine in Medicine. A Critique*, Oxford University Press, New York 1987, 14, pp. 211-212.

²⁰ H. Tristram Engelhardt, *The Foundations of Bioethics*, Oxford University Press, Oxford 1962, pp. 107-108.

²¹ Benedict Ashley, Kevin D. O'Rourke, *Health Care Ethics. A Theological Analysis*, Georgetown University Press, Washington D.C. 1997, p. 9.

Acest lucru ne aduce încă o dată la întrebarea: cine este atunci o persoană umană care are dreptul la viață și demnitate? Este interesant de observat modul în care antropologul social englez Alfred Reginald Radcliffe Brown - care a dezvoltat teoria *Funcționalismului structural* - interpretează o ființă umană ca fiind aceea care trăiește în societate atât ca individ, cât și ca persoană.

Ca individ, el sau ea este/sunt un organism biologic, format dintr-un număr mare de molecule organizate într-o structură complexă și, pe parcursul vieții, apar acțiuni fiziologice și psihologice și reacții, procese și modificări. Ca persoană, ființa umană este un complex de relații sociale. El afirmă în continuare: „Dacă îmi spui că sunt o persoană și o persoană sunt la urma urmei același lucru, ți-aș aminti de crezul creștin. Dumnezeu este trei persoane, dar a spune că El este trei persoane înseamnă a fi vinovat de erezie pentru care oamenii au fost omorâți. Cu toate acestea, eșecul de a distinge individul și persoana nu este doar o erezie în religie; este mai rău de atât; este o sursă de confuzie în știință”²².

Nădejdea creștină

Definiția online din *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, ce apare și tipărit în mai multe versiuni²³, lexemul *nădejde* este prezentat ca fiind sinonim cu lexemul *tezaur*²⁴, deoarece în limba română, a nădăjdui în ceva este similar cu a crede că ceea ce te rogi primești în mod cert, că dorința devine dezirabilă, motiv pentru care termenul *nădejde* este considerat un arhaism sinonim cu neologismul *speranță*.

În credința creștină *nădejdea* este o virtute teologică care face parte din „puterile sufletului”²⁵. Astfel, constatăm că există foarte multe sunt dimensiuni care relevă bogăția de sensuri pe care îl are lexemul *nădejde* în limba română și care, în opinia noastră, tocmai datorită acestui tezaur

²² Alfred Reginald Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses*, Cohen and West Ltd., London 1952, 188-204; p. 194.

²³ *** *DEX. Dicționarul Explicativ al Limbii Romane*, Editura Universul enciclopedic, București, 1998, 1194 p.

²⁴ „Tezaur”. Disponibil la: <https://dexonline.ro/definitie/n%C4%83dejde/definitii>, accesat 26.05.2025.

²⁵ Ioan C. Teșu, *Virtuțile creștine cărări spre fericirea veșnică*, Editura Trinitas, Iași, 2001, p. 15.

lexical, poate intra într-o relație foarte constructivă, la fel de bogată, cu sintagma *drepturile omului*. Această asociere, credem noi, contribuie într-un mod foarte eficient pentru spațiul misionar ortodox, la o mai bună înțelegere a tensiunilor generate de crizele sociale și umane cum a fost, spre exemplu, pandemia Covid 19 sau războiul din Ucraina.

În titlul proiectului de teză am folosit lexemul *speranță*²⁶, deoarece este sinonim cu termenul cel mai des folosit în de teologia ortodoxă, *nădejde*, dar și pentru că îi adaugă înțelesuri și mai profunde și astfel îl completează cu dimensiuni înrădăcinate în gândirea elină a Antichității.

Speranța, încrederea și demnitatea

Progresia de la speranță la nădejde, care s-a realizat de la conceptualizarea greacă la cea iudeo-creștină, este cu totul notabilă datorită contrastului puternic dintre cele două. Într-adevăr, în vasta întindere a istoriei umane, înțelegerea noastră colectivă a speranței ca parte a experienței umane nu a fost niciodată atât de radical modificată precum a fost în tranziția de la mitologia și filosofia greacă la teologia și practica iudeo-creștină.

Mitologia greacă a încadrat în mare parte existența umană ca fiind condusă inexorabil de soartă. Înțelegerea greacă a speranței este ilustrată de povestea Cutiei Pandorei. În această poveste, care oferă o explicație pentru prezența răului și a încercărilor în lume, Zeus dorește să chinuie omenirea dându-i Pandorei o cutie plină cu toate relele lumii. Deși îi interzice să deschidă cutia, știa că curiozitatea o va determina în cele din urmă să o deschidă.

²⁶ „Speranță”. *Subst.* Speranță, sperare (înv.), nădejde, nădăjduire (rar); încredere, credință, crezare (rar); optimism. Încurajare, îmbărbătare, stimulare. Dorință, dor, aspirație, voință, vrere; deziderat, doleanță, năzuință, ideal; vis (fig.), visare, reverie. Speranță deșartă, amăgire, amăgeală, iluzie (fig.), închipuire, himeră, fantezie. Visător, idealist. *Adj.* Plin de speranțe, încrezător, optimist. Încurajator, stimulator, stimulant (rar). Amăgitor, iluzoriu, himeric, fantezist. Visător, idealist. *Vb.* A spera, a avea speranță, a nutri speranță, a nădăjdui, a trage nădejde, a avea nădejde, a crede; a fi optimist. A (se) încuraja, a (se) îmbărbăta, a stimula. A dori, a aspira, a vrea, a năzui, a visa. A se amăgi, a(-și) face iluzii, a se iluziona; a trăi (a se hrăni) cu nădejdea; a se lăsa în nădejdea (cuiva), a(-și) pune nădejdea (în cineva); a se bizui (pe ceva, pe cineva), a se încrede (în cineva), a conta (pe cineva, pe ceva). A da (cuiva) speranță, a insufla încredere, a încuraja, a îmbărbăta, a stimula. A fi de bun augur. *Adv.* În nădejdea...; cu încredere, cu optimism. *V.* dorință, finalitate, imaginație, încredere, optimism, promisiune. Disponibil la: <https://dexonline.ro/definitie/speran%C8%9B%C4%83>, accesat: 26.05.2025.

Când o face, toate relele din cutie scapă și încep să chinuie lumea – toate relele, adică, cu excepția speranței, care rămâne prinsă înăuntru. Pentru cititorul modern, interpretarea logică a acestui rezultat final este că speranța rămâne pentru a ajuta omenirea să înfrunte și să învingă răul și încercările.

Totuși, această interpretare impune prea mult din viziunea noastră contemporană asupra mitului antic. Singura interpretare compatibilă cu filosofia greacă este că, dacă soarta ne controlează destinul, atunci speranța este mai mult decât inutilă, este răul suprem și cel mai persistent, deoarece orice simț al implicării umane era fundamental iluzoriu²⁷.

Astfel, în juxtapunerea speranței și a sorții, speranța era văzută ca o slăbiciune umană, dacă nu chiar un viciu. Într-adevăr, în cultura greacă ar fi fost de neconceput să privești speranța așa cum o vedem mulți astăzi, ca pe ceva bun, poate chiar virtuos. Această schimbare radicală în lumea occidentală în privința speranței își are originea în apariția și dezvoltarea iudeo-creștinismului, care articulează o viziune asupra lumii în care agenția umană joacă un rol central, în tandem cu ghidarea, voința și harul lui Dumnezeu.

În această viziune, speranța a devenit rapid o forță a binelui și o sursă de inspirație, motivație și chiar mântuire. O conceptualizare pozitivă a speranței și a trăsăturilor orientate spre viitor este evidentă în scripturile ebraice.

În contrast puternic cu grecii, această viziune iudeo-creștină conceptualizează implicarea umană ca fiind fundamentală pe un set de virtuți practicate în scopul înfloririi și demnității umane. La începutul Genezei, Dumnezeu vorbește omenirii, spunând: „Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietățile ce se mișcă pe pământ și peste tot pământul!” (Geneza 1:28).

O astfel de declarație a responsabilității umane curge liber prin scripturile ebraice și creștine, adesea asociată cu responsabilitatea față de consecințele naturale ale alegerilor din cadrul acestei asumări. În alte cazuri, implicarea umană este supusă responsabilității dumnezeiești (ex. Geneza 3:17-19, 1 Sam. 15:11, Matei 12:36-37, Romani 14:12).

²⁷ George E. Ladd, *Prezența viitorului*, Cartea creștină, Oradea, 1997, p. 287.

Capacitatea de a gândi în afara tiparelor istorice, de a pune sub semnul întrebării normele stabilite și de a conceptualiza căi diferite pentru atingerea unui obiectiv este, probabil, mai puțin evidentă în scripturile și tradiția iudeo-creștină, dar este implicată în multe dintre îndemnul Scripturii, unde creativitatea, priceperea și darurile individuale sunt constant laudate (ex. Exod 35:35, Coloseni 3:23, Romani 12:6).

Unul dintre multele exemple din Vechiul Testament este întâlnit în organizarea poporului evreu de către Neemia în timpul reconstruirii zidului după întoarcerea evreilor din exilul babilonian, în special în ingeniozitatea acestuia de a depăși tulburările din popor (Neemia 6:1-7:3). Un exemplu asemănător întâlnim în Noul Testament, ca o componentă a dezvoltării umane și chiar spirituale care rezultă din alegerea unor soluții creative, inspirate de Dumnezeu, în contextul deciziilor umane.

Astfel apostolul Pavel subliniază în Efeseni că „Pentru că a Lui făptură suntem, zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.” (Efeseni 2:10) și să „cu frică și cu cutremur lucrați mântuirea voastră” (Filipeni 2:12).

Hristos ne îndeamnă să fim mereu deschiși la schimbare, „Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; alminterea burdufurile crapă: vinul se varsă și burdufurile se strică; ci pun vin nou în burdufuri noi și amândouă se păstrează împreună.” (Matei 9:17), susține libertatea de a lua decizii, de a fi creativi și productivi, de a ne valorifica resursele (Matei 25:14-30).

Tot în acest sens sunt de urmărit modurile în care Pavel găsea mereu soluții spre a vesti Evanghelia lui Hristos în lumea romană (Fapte 20-28) inspirat de Duhul Sfânt.

În creștinism, speranța își are originea în mai multe surse nou-testamentare: speranța unui cer veșnic „întru nădejdea vieții veșnice, pe care a făgăduit-o mai înainte de anii veacurilor Dumnezeu” (Tit 1:2) și speranța că Dumnezeu locuiește în cel credincios: „Iar nădejdea nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă” (Romani 5:5).

În măsura în care aceasta din urmă formează o componentă vitală a speranței pentru credincios, inițiativa umană nu este în contradicție cu voința desăvârșită a lui Dumnezeu, ci, mai degrabă, prin rugăciunile noastre, voința lui Dumnezeu este chemată să lucreze în natura umană prin intermediul firii ei umane. Ca atare, speranța creștină generează în om ca-

pacitate de a aspira, credința și chiar a accepta că Dumnezeu lucrează în și prin el ca mijloc de exprimare a divinului²⁸.

În acest context omul este locul în care se i-au deciziile lumi de mâine și imboldul care schimbă lumea care vine, deoarece el, inspirat de Duhul Sfânt, găsește soluțiile cu care să depășească obstacolele pe care le întâlnește în viață.

Asocierea voinței omenești voinței divine generează înțelepciunea omului și prin ea o viață mai bună. Recunoașterea capacității umane de a alege înțelept, moral, creativ, după modelul lui Dumnezeu, prin lucrarea Duhului, este cea mai fermă afirmare a demnității umane.²⁹

Biserica ne învață virtutea unei speranțe aspiraționale care încurajează acțiunea umană cu fidelitate față de principiile iubirii față de Dumnezeu și aproapele, precum și virtutea unei speranțe pline de dorință care pune credința în acțiunea binefăcătoare a lui Dumnezeu. O bună înțelegere a echilibrului dintre aceste aspirații pe care le naște speranța, favorizează o abordare holistică a lucrării noastre împotriva sărăciei materiale și spirituale.

Speranța în realizarea echilibrului care pune accent nu doar pe eliberarea de constrângerile materiale, ci și pe abordarea preocupărilor interne și spirituale, atât ca scopuri în sine, cât și ca mijloace de reducere bunăstare și dobândire a îndumnezeirii.

Filozofia și demnitatea umană

Demnitatea umană este o problemă foarte importantă, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial. Ea joacă un rol important în multe domenii ale științei, cum ar fi filosofia, etica, dreptul, politica, biomedicina, filosofie ș.a., dar și în teologia creștină unde demnitatea umană este foarte importantă deoarece³⁰:

²⁸ Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu, „Îndreptarea și îndumnezeirea omului în Hristos”, în *Îndrumări misionare*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1986, p. 68.

²⁹ Gelu Călina, „Some Notions on the Human Dignity within the Eastern Christian Missionary Space”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (2), 2024, pp. 154-170 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14860830>

³⁰ Paulus Kaufman et al. (eds.), *Humiliation, Degradation, Dehumanization: Human Dignity Violated*, Springer, New York 2010, p. v.

- a. Este fundamentul principal al drepturilor omului.
- b. Este un mijloc de a distinge ființa umană de alte creaturi.
- c. Subliniază unicitatea ființelor umane printre toate creaturile.
- d. Este baza principală pentru egalitatea ființelor umane.

Deși este foarte importantă și utilizată frecvent în multe chestiuni esențiale, cum ar fi abolirea sclaviei, independența (libertatea), exploatarea sexuală, clonarea și așa mai departe, există o necesitate de documente teologice adecvate ale Bisericii care să folosească termenul de demnitate umană³¹, cu o semnificație cât mai precisă.

Acest fapt este mult mai ușor de înțeles atunci când există o lipsă sau o încălcare a demnității umane. Cu alte cuvinte, încălcarea demnității umane evidențiază mult mai clar demnitatea însăși a ființei umane.³²

Scurte concluzii

Pentru a ajunge la o concluzie solidă, una dintre probleme este că demnitatea umană nu a fost încă explorată în profunzime. Există o mare dezbatere despre baza pe care ar trebui să se fundamenteze. Mulți oameni consideră că ar trebui să se bazeze pe religie, dar alții resping această idee. Dacă demnitatea umană se bazează pe religie, aceasta ar însemna că există o abordare a demnității umane complexă și universală, deoarece credințele fiecărei religii sunt diferite și există mulți oameni care nu aparțin nici unei religii.

De aceea teologia creștină rămâne un teren comun pentru demnitatea umană. O bază etică și un teren comun inspirator. Desigur, pentru a ajunge la un consens comun, fără nicio discuție asupra demnității umane, se poate ajunge ușor la confuzie sau chiar la un punct mort. Deoarece omul este chip al lui Dumnezeu cel întrupat, adică al lui Hristos, cunoașterea semnificației demnității umane din perspectivă teologică și filosofică este parte din lucrarea misionară a Bisericii.

³¹ Dieter Birnbacher, „Ambiguities in the concept of Menschenwürde”, în Kurt Bayertz, (ed.), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1996, p. 127.

³² Ioan-Gheorghe Rotaru, “Plea for Human Dignity”, în *Scientia Moralitas. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Moralitas Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.

Bibliografie :

- * ASHLEY, Benedict, Kevin D. O'Rourke, *Health Care Ethics. A Theological Analysis*, Georgetown University Press, Washington D.C. 1997.
- * BAYERTZ, Kurt, (ed.), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1996.
- * BIRNBACHER, Dieter, „Ambiguities in the concept of Menschenwürde”, în Kurt Bayertz, (ed.), *Sanctity of Life and Human Dignity*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1996.
- * CĂLINA, Gelu, „Some Notions on the Human Dignity within the Eastern Christian Missionary Space”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 12 (2), 2024, pp. 154-170 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14860830>
- * CHAPMAN, Audrey R., “Human Dignity, Bioethics, and Human Rights”, în: *Amsterdam Law Forum* 3/1 (2011).
- * *Dicționarul Explicativ al Limbii Romane*, Editura Universul enciclopedic, București, 1998.
- * DWYER, John C , “Person, Dignity of”, în: Judith A. Dwyer (ed.), *The New Dictionary of Catholic Social Thought*, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1994.
- * ENGELHARDT, H. Tristram, *The Foundations of Bioethics*, Oxford University Press, Oxford, 1962.
- * FORD, Norman M., *When Did I Begin? Conception of the Human Individual in History, Philosophy and Science*, Cambridge University, New York, 1991.
- * GOLDEWIJK, Berma Klein, Adalid Contreras Baspineiro, P. César Carbonari (ed.), *Dignity and Human Rights. The Implementation of Economic, social and Cultural Rights*, Intersentia, Antwerp/Oxford/New York, 2002.
- * GONSALVES, Archie, *How did I begin? A Pro-Life Approach to Western and an Indian Perspective*, Dhyanavana Publications, Mysore, 2002.
- * GUENIN, Louis M., “The Nonindividuation Argument Against Zygotic Personhood”, în: *The Royal Institute of Philosophy* 82 (2007) .
- * HOOSE, Bernard, (ed.), *Christian Ethics. An Introduction*, Cassell, London, 1998.
- * KUHSE, Helga, *The Sanctity-of-Life Doctrine in Medicine. A Critique*, Oxford University Press, New York, 1987.

- ✦ KAUFMAN, Paulus et al. (eds.), *Humiliation, Degradation, Dehumanization: Human Dignity Violated*, Springer, New York, 2010.
- ✦ KUSUMALAYAM, John, *Human Rights. Individual or/and Group Rights? An Attempt towards a Holistic Understanding of Human Rights Based on the Christian Concept of the Human Person as the Imago Trinitas*, St. Pauls, Mumbai, 2008.
- ✦ LEWIS, Charlton T., Charles Short, *A Latin Dictionary*, Clarendon Press, Oxford, 1980.
- ✦ MCCALL, Catherine, *Concepts of Person. An Analysis of Concepts of Persons, Self and Human Being*, Gower Pub., Aldershot, 1990.
- ✦ POUND, Roscoe, *Introduction to the Philosophy of Law*, 8th Edition, Yale University Press, Yale, 1966.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Plea for Human Dignity", în *Scientia Morality. Human Dignity - A Contemporary Perspectives*, The Scientia Morality Research Institute, Beltsville, MD, United States of America, 2016, Volume 1, pp. 29-43.
- ✦ TEȘU, Ioan C., *Virtuțile creștine cărări spre fericirea veșnică*, Editura Trinitas, Iași, 2001.
- ✦ THUMMA, Lucas, "Human Person, Human Dignity and Human Society: Biblical Foundations and Theological Perspectives in the Social Teaching of the Church", în: *Indian Theological Studies*, vol. 39 3/4 (2002).